

NAVOIY NASRI: MAKTUBOTLAR KOMPOZITSIYASI

Tozagul DUSANOVA,

Renessans ta'lim universiteti

dotsenti, f.f.f.d.

tozagul.dusanova@gmail.com.

Annotatsiya. Tezisdagi Alisher Navoiy “Munshaot” asaridagi maktublarning tuzilishi hamda o'ziga xos xususiyatlari haqida mulohazalar berilgan. “Munshaot”dagi maktublarning bayon uslubiga ko'ra turlariga e'tibor qaratilgan. Yusuf Tursunov, Suyima G'aniyeva va Qodirjon Ergashev kabi olimlarning qarashlariga munosabat bildirilgan. “Munshaot” asari Navoiy davri muloqot madaniyatining, XV asrda yashagan temuriyzodalar faoliyati, ijtimoiy ahvoli, Navoiy yashagan muhit va zamondoshlari, Buyuk Alisherning shaxsiyati va ijodi haqida ma'lumot beruvchi eng muhim manba ekanligi dalillangan. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixida epistolyar janr –munshaotning shakllanishi va tadrijiy takomili Alisher Navoiy nomi bilan bog'liqligi haqida ma'lumot berilgan. Nasr va nazm sintezi asosida yozilgan maktublardan namunalar keltirilgan. Maktublarning badiiyati tahlil qilingan. She'riy san'atlarga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, “Munshaot”, maktublar, insho san'ati, maktubotlar, nasr, nazm, she'r

Kirish

Alisher Navoiyning nasriy asarlari kompozitsiyasi, mavzu, janr, bayon uslubi va g'oyaviy — badiiy xususiyatlariga ko'ra takrorlanmasdir. Navoiy nasriy asarlarining uslubi yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan olim Q.Ergashevning ta'kidlashicha, Alisher Navoiy salmoqli nasriy meros qoldirdi. Bu meros 13 ta asarni

o‘z ichiga oladi. Ularning aksariyati o‘zlarining janriy-uslubiy xususiyatlariga ko‘ra yangi hodisalardir.

Natija va mulohazalar

Alisher Navoiyning “Munshaot” asari turkiy epistolyar janr(insho san’ati)ining beqiyos namunasidir. Asarining tuzilishi o‘ziga xos bo‘lib, muqaddima qismidagi hamd va na’tlar nasr va nazmda yozilgan. Dastlabki 4 ta maktub yil fasllariga oid bo‘lib, 5-maktub dengiz safari haqidadir. Qolgan maktublar Davlat rahbariga maslahat, istak, iltimos; shazodalarga yo‘riqnoma; zamondoshlaridan kimgadir pand-nasihat, tilak, ta’ziya izhori tarzida yozilgan.

“Munshaot”dagi maktublar bayon uslubiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Faqat nasriy matndan iborat maktublar;
2. Nasriy uslub yetakchi bo‘lgan hamda ba’zan she’r bilan boshlangan, ba’zan esa she’r bilan xulosalangan maktublar;
3. Asosan she’riy matnlardan iborat maktublar;
4. Nasriy matn mavjud, biroq she’riy usul yetakchilik qilgan maktublar;
5. Nasr va nazm sintezi asosida yozilgan maktublar.

Sharq adabiyotida XV asrgacha fors-tojik tilida yuksak badiiy uslubda yaratilgan maktublar mavjud edi. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixida epistolyar janr – munshaotning shakllanishi va tadrijiy takomili Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liq.

“Munshaot” Navoiy davri muloqot madaniyatining, XV asrda yashagan temuriyzodalar faoliyati, ijtimoiy ahvoli, Navoiy yashagan muhit va zamondoshlari, Buyuk Alisherning shaxsiyati va ijodi haqida ma’lumot beruvchi eng muhim manba sanaladi. Asarda keltirilgan maktublardagi nasriy matn va she’riy parchalar sohir qalb sohibi yurak tug‘yonlarining sassiz shohidlaridir.

Navoiy “Munshaot” asari bilan maktubot janrida o‘ziga xos individual uslubini namoyon etgan. Har bir maktubga uning kimga yozilayotganligi, mazmuni va maqsadidan kelib chiqqan holda uslub tanlagan. Maktublarida qo‘llangan badiiy san’atlar, turli tasviriy vositalar ijodkor fikrini, maqsadini, tilagini, istagini va ruhiy

holatini yorqin va ta'sirli aks ettirgan. Nasr va nazm sintezi asosida yozilgan 80-maktub quyidagi bayt bilan boshlanadi:

Bo'lmash ermish jilvagar sarvi xiromonim mening

Kim, ayog'ig'a fido bu notavon jonim mening.

Qulluq duodin so'ngra arzadosht ulkim, nishon mazmunidan ma'lum bo'ldikim, ma'hud maraz zohir bo'lg'ondur.

Nasriy va nazmiy matnlar mazmuniga qaraganda, Navoiyga qadrdon bir insonning sog'ligi yomonlashgan. Xabarni o'qigan shoir ruhiy holatini quyidagicha ifodalaydi:

Aningdek bexabar bo'ldum o'zumdin

Ki, zoyil bo'ldi nur ikki ko'zumdin.

Ko'p urdum dard-u mehnat toshig'a bosh

Ki, sindi har tarafdin bosh-u ham tosh.

Maktublar tarkibida kelgan she'riy parchalarning badiiyati nihoyatda ohoriy. Yuqoridagi to'rtlikning birinchi misrasida tablig' - xabarni eshitib, shoir uningdek shunchalik ruhiy tushkunlikka tushgan, o'zini yo'qotgan va natijada **“Nur ikki ko'zumdin zoyil bo'ldi”** – ya'ni, ko'zlar nurini yo'qotdi. Bu yerda **“nur”** so'zi ko'z nuri, hayot zavqi yoki umid ramzi sifatida ishlatilgan. Bu **isti'ora** – yashirin o'xshatishdir.

Keyingi baytda tashbih **“Dard-u mehnat toshig'a bosh urdum”** – azob-uqubatlar **“tosh”**ga o'xshatilgan. Ya'ni, og'irlik, qattiqlik timsoli sifatida **tosh** keltirilgan. **“Ki, sindi har tarafdin bosh-u ham tosh”** – odatda, bosh toshga urilsa, faqat bosh sinadi deb o'ylanadi. Ammo bu yerda **nafaqat bosh, balki tosh ham sindi** deyilgan – bu **kutilmagan ifoda bo'lib, mubolag'aning ig'roq deb atalgan turini hosil qiladi**, ya'ni, mening azobim, dardim shunchalik kuchli ediki, bu faqat menga emas, dardning o'ziga ham ta'sir qildi – mening sabrim, hatto, dardni ham sindirdi. Shuningdek, misralarda tanosib, tajnis, tardi aks san'atlari ham mohirlik bilan qo'llangan.

Va lekin chun bu mudhish xabar zaylida sihat so'zi bitilib erdi va ul so'ngg'ida shifo kayfiyati yozilib erdi, g'amgin ko'ngulga mujibi taskin alam o'tlarig'a boisi orom bo'ldi.

Navoiy nasri poetikasi o'ziga xos uslubda bo'lib, nafaqat nasriy asar tarkibidagi nazmiy matnlar, balki nasriy matnlar ham yuksak badiiy mahorat bilan bitilganligini kuzatamiz. Dono musohib muxotabning og'ir xabarida ham shifo haqida umid beruvchi so'zlar bo'lishi odamning bir oz taskin topishiga sabab bo'lishini tazod san'ati orqali ta'sirli ifodalaydi. 1) “mudhish xabar” ↔ “sihat”, “shifo”; 2) “g'amgin ko'ngul” ↔ “taskin”, “orom”. Bu yerda og'ir va quvonchli mazmunlar birga kelib, xatga javob yozg'uvchining ruhiy holatidagi o'zgarishlar tasvirlanadi. Shuningdek, “sihat”, “shifo”, “taskin”, “orom” so'zlari asosida tanosib san'ati ham yaratilgan. Ro'y bergan voqeani eshitib, xat so'nggida adresatga tilak bildirib, unga taskin berish maqsadida maktubni quyidagi ruboiy bilan yakunlaydi.

Ruboiyya:

Guldek badaning bo'lub salomat, yo Rab,

Shamshodinga bo'lsun istiqomat, yo Rab.

Bir umr haq aylasun karomat, yo Rab,

Kim kirsun arosig'a qiyomat, yo Rab (Havouï, 2011).

Navoiyning “Munshaot” asari yuzasidan tadqiqotlar olib borgan olim Yusuf Tursunovning yozishicha: “Navoiyning ona tilida “Munshaot”ni yaratib yozishmalar ilmiga asos solganligini hisobga olsak, uning adiblikda ham, olimlikda ham, ijtimoiy vazifalarda bo'lganida ham o'zbek tilining ravnaqi uchun ham nazariy, ham amaliy jihatdan kurash olib borganligi yaqqol namoyon bo'ladi. “Munshaot” shoir asarlari orasida alohida ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, Navoiy “Munshaot”i epistolyar janrning o'rta asr Sharqiga xos shakli – insho san'atining o'zbek tilidagi dastlabki hamda nodir namunasi sifatida madaniyatimiz xazinasidan o'rin olgan. Ikkinchidan, “Munshaot” Navoiyning ijodiy hamda ijtimoiy-siyosiy

faoliyatida yuz bergan eng muhim voqealarni o'zida real aks ettiradi” (Турсунов,1986).

“Munshaot” asari muqaddimasidagi quyidagi fikrlardan ma'lum bo'ladiki, XV asr o'rtalarida forscha maktublar shakllangan yuksak uslubga ega bo'lib, turkiy xalqlar tomonidan yozilgan maktublar badiiylikdan yiroq edi va maktublar ifodasida chiroyli she'riy parchalar ko'rinmas, mazmuni esa turli baytlar bilan bezanmas edi. Navoiy turkiy tilda yaratiladigan maktublarini ham shu tartibda yozishni maqsad qiladi va “Munshaot” asari bilan bu an'anani boshlab beradi.

“Ammo ba'd: ajillai ashob ollida aidoq ma'ruz bo'lur va aizzai ahbob xizmatida andoq arzg'a yetkurulurkim, atrok inshosida va bu ahli idrok bayonu adosidakim, birovdin birovga ruq'a yozg'ay, yo ul kishi ul ruq'ag'a javob bitigay, dag'i ruq'a kelturgan qosidni qaytarg'an — alfozi latofatdin muarro va tarokibi balog'atdin mubarro erdi va adosi rangin fiqarotdin namoyishsiz va mazmuni rangin abyotdin oroyishsiz va muqobalada forsiy alfozning insholari dilpisand va makotibu imlolari arjumand erdi, xayolg'a andoq keldikim, turk alfozining dag'i ruq'alari hamul misol bila bitilgay va bu tilning nomalarini ham o'shul minval bilan sabt etilgay. Oz fursatda bu ruq'alar jam' bo'lib va nomalar yig'ilib erdikim, bu avroq zimnida sabt bo'ldi.

Ruboiyya:

Har kimki ani o'qurni bunyod etgay,

Roqimni agar duo bila yod etgay,

Tengri oni har banddan ozod etgay,

Har g'amdin aning xotirini shod etgay” (Навоий, 2011).

“Munshaot” asarining muqaddimasidan keyin yaratilgan to'rt maktub yil fasllariga bag'ishlangan. Yuksak badiiyat namunalari bo'lgan ushbu maktublarning birinchisi Navro'z shabadasidan boshini tebratayotgan lola tasviri bilan boshlansa, ikkinchi maktub tanosib san'ati bilan ziynatlangan quyosh haroratidan saraton samandar bo'ldi deb boshlanuvchi ruboiy bilan ibtido topadi:

*Chun mehr o'tidin samandar o'ldi saraton,
Otashkadadek tutoshti gulzori jahon,
Ermas bu isiq gunashda chiqmoq imkon,
Xushtur kishiga bo'lsa, sovuq soya makon* (Навоий, 2011).

Uchinchi maktub husni ta'lil san'ati orqali xazon fasli tasvirini go'zal manzaralarda aks ettirgan bir baytlik masnaviy bilan boshlanadi:

*Chun xazon bargi husn etar og'oz,
Evurur yuzni zohir aylab noz* (Навоий, 2011).

To'rtinchi maktub quyidagi duo bilan boshlanadi: “Duoekim, shito qalbida shito qalbidin dilso'zroq va niyozekim, qish aynida qish aynidin dilfuruzroq bo'lg'ay”.

Yusuf Tursunovning ta'kidicha, Bu o'rinda Navoiy o'zbek mumtoz adabiyotida kam uchraydigan qalb san'ati namunasini yaratgan. Ma'lumki, “qalb” so'zi yurak, dil ma'nosidan tashqari yana biron narsaning o'rtasi va teskari aylantirish, teskari o'qish kabi ma'nolarga ham egadir. “Shito qalbida” iborasi “qish o'rtasida” ma'nosida qo'llanilmoqda, “shito qalbidin” iborasi esa “qalb teskarisidan” degan ma'noda ishlatilmoqda. Arab yozuvida “shito” شتا so'zini “teskari” yozsa otash اتش bo'ladi (Навоий, 2025).

Yuqoridagi 4 maktub ham insho san'atining betakror namunalari bo'lib, nasriy matnlar ham, nazmiy matnlar ham she'riy san'atlar bilan ziynatlangan.

“Shoirning “Munshaot”idagi maktublarda ularning qayerdan qayerga jo'natilayotganligi va yozilgan vaqti ko'rsatilmagan. Chamasi, Navoiy o'z maktublarini Sharq insho san'atining o'zbek tilidagi ilk namunasi sifatida jamlab, to'plam holiga keltirar ekan, ularda adresat va sananing turishini joiz ko'rmagan va tushirib qoldirishni maqbul topgan. Shunday bo'lsa-da, Navoiyning boshqa asarlari va shuningdek, tarixiy manbalardagi kerakli o'rinlarga qiyosan ba'zi maktublarning adresati va yozilgan vaqtini aniqlash mumkin. “Munshaot”dagi bir qator

maktublarning Balx shahridan yozib jo‘natilganligi bizga shu tariqa ayon bo‘ladi” (Tursunov,2021).

Navoiyshunos olimlarimiz S. G‘aniyeva, Yu. Tursunov va Q. Ergashevlar Navoiy maktublarini alohida o‘rgangan. S. G‘aniyeva va Yu. Tursunov insholarni mazmuni hamda uslubiga ko‘ra zamonaviy tasnif etgan bo‘lsa, Q. Ergashev ularni o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra – murofiya, murosala va riqo’ yo‘sinida bitilgan xatlar tarzida tarixiy tasnif etgan. Olim “O‘zbek nasrida insho” nomli monografiyasida Alisher Navoiy maktublari va insho san‘atining tarixi, taraqqiyoti, o‘zbek nasrida maktubot(insho)ning o‘rni haqida o‘z mulohazalarini bayon etgan.

“Munshaot” asari Navoiyning maktublar guldastasi bo‘lib, XV asr muloqot shaklining shohidlaridur. Maktublarning har biri o‘ziga xos mazmun, ohangga ega va aksariyati she‘riy matnlar bilan nasr va nazm uyg‘unligida yozilgan.

“Asar deganimizning boisi shuki, Navoiy barcha maktublarda muhotablar (maktub yozilgan shaxslar)ning nomlari va maktublarning qayerda, qachon, nima munosabat bilan yozilganligini olib tashlagan. Natijada muayyan kishilarga jo‘natilgan maktublar shaxsiy voqelik doirasidan chiqib, umuman, badiiy va chuqur insoniy qimmatga ega badiiy asar turlariga aylangan”(G‘afurov, 2018).

Alisher Navoiy ijodida maktublar alohida ahamiyatga egaligi bilan diqqatga sazovordir. Bu maktublar Navoiy davri adabiy tilining jonli shohidlari bo‘lib, buyuk qalb egasining ichki madaniyati, ruhiy dunyosi, tafakkur tarzi, zamondoshlariga munosabati va jamiyat hayotining ma‘lum bir qirralarini o‘zida namoyon etadi(Dusanova,2024).

Asarda keltirilgan maktublar yuksak madaniyat bilan yozilib, Qur‘on oyatlari, hadislar va masnaviy, ruboiy, qit‘a, bayt deb sarlavhalangan nazmiy matnlar bilan ziynatlangan. She‘riy matnlar maktublar mazmunini to‘ldirish, ularning ma‘no qirralarini ochib berish maqsadida keltirilgan. Maktublarning ba‘zilarida shoirning hasbi holi, ba‘zilarida kimgadir murojaat, pand - nasihat yo boshqa masalalar qalamga olingan. Jumladan, 43-maktub “Qulluq duodin so‘ngra arzadosht ulkim,

Ildirim miroxur kelib, bandanavozlig' nishonin kelturdi. Zaif jismg'a andin quvvate va majruh ko'ngulga andin sihhate yetishti.

Bayt:

O'pub ko'zumga qo'yub, jonim ichra yer berdim,

Alif kibiki bo'lubtur makoni jon ichra.

Agarchi, sa'b maraz nihoyatida o'lmak biymi bor, bu ranjur marazig'a jon umidi, balki hayoti jovidon navidi yetishti. Ul qalamg'akim, ul varaq hoshiyasida badoyi' nukta surib, zamon notavonin masrur qilibtur - yetti iqlim yakqalam bo'lsun va ul ilikkakim, ul qalamni ul safhag'a yetkurubtur - Haq subhanahu va taolo rub'u maskun kishvarin musallam tutsun.

Bu zaif banda tobuqta borg'on beklar xidmatida andoq deb yibordimkim, necha kun Mashhadda turub, o'z holimg'a mulohaza qilg'umdurur. Ahvolimda tafovut ma'lum qilsam, qulluq ehromin bog'lag'umdir, ul muyassar bo'lmadi.

Umida ila keldim, vale armon bila bordim.

Emdi umidvorlig' Yusuf Alidin yiborg'an og'zi sireshlik arzadoshtdadur. Tengri taolo inoyatidin hazratingizda osondur, deb qulluq arzadosht bitildi.

Ruboyya:

To davrdurur davr sanga yor o'lsun,

To charxdurur charx madadgor o'lsun,

Zotingg'a Xizr umridin osor o'lsun,

Umrungg'a abad fursati miqdor o'lsun.

Omin, yo Rabbal – olamin (Навойй, 2011).

“Munshaot” asarida keltirilgan har bir maktub ma'rifiy, ijtimoiy ahamiyatga ega. Asarda keltirilgan rasmiy xatlarning ham, shaxsiy xatlarning ham badiiyati o'ziga xos yuksak badiiy uslubda yozilgan. Yuqoridagi maktub mazmunidan anglashiladiki, bu “yetti iqlim yakqalam bo'lsun” tilagiga qaraganda, Husayn Boyqaroning maktubiga javob maktubi bo'lib, badiiy jilo berilgan, chuqur minnatdorchilik “Zaif jismg'a andin quvvate va majruh ko'ngulga andin sihhate

yetishti” va “Emdi umidvorlig‘ Yusuf Alidin yiborg‘an og‘zi sireshlik arzadoshtadir. Tengri taolo inoyatidin hazratingizda osondur, deb qulluq arzadosht bitildi” umidvorlik yuzasidan bitilgan. Navoiy maktubda o‘zini “zamon notavoni”, “bu zaif banda”, “zaif jism”, “majruh ko‘ngul” sifatlovchi birikmalari bilan tilga oladi. Nasr va nazm uyg‘unligida bitilgan ushbu maktub tazod (Zaif jism ↔ quvvat, majruh ko‘ngul ↔ sihat), kitobat – tashbih(Alif kibiki makoni jon ↔ جان) talmeh (Xizr umri) san‘atlari bilan ziynatlangan.

Xulosa

“Munshaot” asari nafaqat Navoiy hayoti va ijodi, shuningdek, Navoiy nasri poetikasini o‘rganishda eng muhim va qimmatli manba hisoblanadi. Asarda keltirilgan 110 ta maktubning mazmuni, g‘oyaviy va badiiy xususiyatlari “Munshaot”ning tarixiy va adabiy qimmatini yuqori ekanligining dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- Дусанова, Т. (2024). «Муншаот» асаридаги шеърӣй матнлар. Ичида: Алишер Навоӣй ва Шарқ ренессанси (б. 565). Тошкент.
- Ғафуров, И. (2018). Муншаот – мактублар демак. Олинган манба: www.kh-davron.uz
- Навоӣй, А. (2011). Тўла асарлар тўплами (Ж. 9: «Муншаот»). Тошкент: Ғ. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи.
- Навоӣй, А. (2025). Муншаот (аслият ва тадбил). Тошкент: Забаржад медиа.
- Турсунов, Ю. (1986). «Муншаот» Алишер Навоӣй ҳаёти ва ижодини ўрганишда тарихий-адабий манба (Филология фанлари номзоди диссертацияси, Тошкент). 2-б.
- Tursunov, Yu. (2021). Navoiyning Balxdagi faoliyatiga doir. In Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o‘rganish masalalari (p. 336). Toshkent.

NAVOIY'S PROSE: COMPOSITION OF LETTERS

Abstract. This thesis presents reflections on the structure and distinctive features of the letters in Alisher Navoiy's work “Munshaot.” It examines the types of letters in “Munshaot” based on their narrative style. The perspectives of scholars such as Yusuf Tursunov, Suyima G'aniyeva, and Qodirjon Ergashev are considered. The work “Munshaot” is demonstrated to be the most important source of information about the communication culture of Navoiy's era, the activities and social conditions of the Timurids who lived in the 15th century, the environment in which Navoiy lived and his contemporaries, as well as the personality and works of the Great Alisher. It is noted that the formation and gradual evolution of the epistolary genre — munshaot — in the history of Uzbek classical literature is associated with the name of Alisher Navoiy. Examples of letters written as a synthesis of prose and poetry are provided. The artistic qualities of the letters are analyzed, with examples of poetic devices given.

Keywords: Alisher Navoiy, “Munshaot,” letters, art of composition, correspondence, prose, poetry, verse

ПРОЗА НАВОИ: КОМПОЗИЦИЯ ПИСЕМ

Аннотация. В тезисе представлены размышления о структуре и особенностях писем в произведении Алишера Навои «Муншаот». Внимание уделяется видам писем в «Муншаот» в соответствии со стилем изложения. Выражено отношение к взглядам таких ученых, как Юсуф Турсунов, Суйима Ганиева и Кодиржон Эргашев. Обосновано, что произведение «Муншаот» является важнейшим источником информации о культуре общения эпохи Навои, деятельности и социальном положении тимуридов, живших в XV веке, окружении и современниках Навои, личности и творчестве Великого

Алишера. Приведена информация о том, что формирование и постепенное развитие эпистолярного жанра — муншаот в истории узбекской классической литературы связано с именем Алишера Навои. Представлены примеры писем, написанных на основе синтеза прозы и поэзии. Проанализирована художественность писем. Приведены примеры поэтических фигур.

Ключевые слова: Алишер Навои, «Муншаот», письма, искусство сочинения, эпистолярный жанр, проза, стихи, поэзия